

SHAHAR VA TUMANLARDAGI AVTOMOBIL YO'LLARINI MAGISTRAL YO'LLARIGA ULASHNING ILMIY INJENERLIK ASOSLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6557621>

Madiyev Farrux

o'qituvchi

Abdullaev Umidjon Abdullo o'g'li

magistrant

Samarqand Davlat arxitektura – qurilish instituti

Annotatsiya: *M-39 avtomobil yo'li chorrahasiga taklif qilinayotgan chorraha yechimi loyihasini bo'lishiga qaramasdan unda svetefor yoq, transportlar harakati uzluksiz ya'ni taklif loyiha shunday loyihalashtirilganki transportlarning hamma tomonga harakati sveteforsiz ham ta'minlangan; Mavjud qurilgan binolarni buzib orqaroqqa surishni hojati yoq, yo'ning mavjud gabaritidan maksimal darajada foydalanilgan; Taklif qilinayotgan loyihani va bajarilgan ishlar nafaqat Samarqand viloyatida balki Respublikamizning boshqa aholisi zich, tirband ko'chalarida loyihalash va ularni amalda qo'llash maqsadida yuqoridagi amaliy tavsiyalar hayotga tadbiq etish orqali erishish mumkin.*

Kalit so'zlar: *M-39 avtomobil yo'li, estakada, yo'l o'tkazgichlar.*

Samarqand viloyat arxitektura va qurilish boshqarmasi ma'lumotlariga ko'ra Samarqand viloyatida 60 dan ortiq yirik ko'prik va estakada joylashgan.

"Afrosiyob" tez yurar poyezdini ishga tushilishi va temir yo'l infratuzilmasini modernizatsiya qilinishi bilan Samarqand-Buxoro temir yo'l yo'nalishidagi ko'prik va estakadalarni rekonstruksiya qilish talabi yuzaga keldi. Mutaxassislarning fikriga ko'ra, kapital ta'mirlanishi lozim bo'lgan bu kabi ob'yektlar soni 20 dan ortiq mavjud. Ularga Bo'stonsaroy ko'chasidagi "Samarqand" xalqaro aeroporti yaqinidagi estakada kiradi. Bu ob'yekt o'tgan asrning 70 yillarda barpo etilgan bo'lib, hozirgi vaqtda eskirib qolgan.

Shuningdek, Samarqand-Buxoro trassasi, ko'mir ombori yaqinida joylashgan yo'l o'tkazgich ko'prigi ham rekonstruksiyaga muhtoj. Hozirgi vaqtda ushbu ob'yektlarni qayta ta'mirlash bo'yicha hujjatlarni tayyorlash va ularni "yo'l haritasi"ga kiritish ishlari bajarilmoqda.

Bundan tashqari, M-39 va ustidan yangi zamonaviy yo'l o'tkazgich ko'prigini barpo etishga tayyorgarlik ishlari amalga oshirilmoqda. 2021 yilda ushbu ob'yekt ekspluatatsiyaga kiritilsa "Yangiobod" mahalasi aholisi Samarqandga 10-15 daqiqa ichida yetib borish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Hozirgi vaqtda Samarqand viloyati yo'l-transport, muhandislik-kommunikatsiya infatuzilmasini modernizatsiya qilish dasturi doirasida Samarqanddagi Bo'stonsaroy ko'chasini kengaytirish bo'yicha ishlar jadal suratlarda olib borilmoqda. Gulobod va T-34 ko'chasini Samarqand ko'chasigacha yetkazish rejalashtirilmoqda. Bu o'z navbatida yo'llarda tirbandliklarni oldini olib, haydovchilar va piyodalarga qo'shimcha qulayliklarni beradi.

Huqumat qaroriga asosan Mirzo Ulug'bek va M-39 avtomobil yo'li , Rudakiy va Bo'stonsaroy ko'chalari chorahasida ikkita zamonaviy yirik yo'l o'tkazgich ko'prik quriladi.

Ko'prik qurilishi munosabati bilan Rudakiy va Bustonsaroy ko'chalari chorasidan "Samarqand" xalqaro aeroportigacha qurilish ishlari olib borilmoqda.

1-rasm. bir va ko'p sathli yo'l o'tkazgichlar.

Obekt qurilishini «Grand Road Tashkent» kompaniyasi Turkiyaning NesCe Grup kompaniyasi bilan birgalikda olib bormoqda.

Ushbu loyihaga ko'ra birinchi kesishma, Cho'ponota-Qipchoq yo'nalishi bo'yicha yangi qurilayotgan yo'l Toshkent kichik avtomobil halqa yo'li bilan kesishadi, yo'l o'tkazgich uzunligi 620 metrni tashkil etadi. Ushbu yo'l o'tkazgich qurilishi uchun O'zbekistonda ilk bora yaxlit betonli qurilish texnologiyasi tadbiq etiladi.

2-rasm. Bir va ko'p sathli yo'l o'tkazgichlar.

Ikkinchi kesishma, Cho'ponota-Qipchoq yo'nalishi bo'yicha yangi qurilayotgan yo'l Toshkent halqa avtomobil yo'li bilan kesishadi, bu yo'l o'tkazgichning uzunligi 24 metrni tashkil etadi. Biroq bu kesishmada harakatni xavfsizligini ta'minlash maqsadida jami 5 ta yo'l o'tkazgich qurish ko'zda tutilgan.

Loyihaning uchinchi kesishmasi, Sirg'ali tumanida Qipchoq ko'chasida temir yo'l ustidan qurilayotgan yo'l o'tkazgichga borib ulanadi, bu estakadaning umumiy uzunligi 50 metrni tashkil etadi.

3-rasm. Samarqand shahar, M-39 va Pandjikent ko'chasi kesishmasi.

Yaqin kelajakda yana bir ulkan bunyodkorlik na'munasiga aylanuvchi ushbu yo'l o'tkazgich qurilishi, xalqaro standartlarga muvofiq ravishda eng so'nggi texnologiyalar asosida barpo etiladi. Loyiha bir qator ulkan afzalliklarni taqdim etadi:

Loyiha rejasiga ko'ra, avtomobillar harakati uchun maxsus yo'llar qurilibgina qolmay, balki mamlakatimiz aholisi va mehmonlari uchun xavfsiz va qulay bo'lgan piyodalar yo'lagi va velo harakati uchun yo'lakchalar qurish rejalashtirilgan; Loyiha ishga tushirilgandan keyin mazkur yo'l orqali Sirg'ali tumanidan Toshkent shahrining istalgan nuqtasiga 20 daqiqa ichida yetib kelish imkoniyati mavjud bo'ladi.

4-rasm. Loyihalananayotgan bir va ko'p sathli yo'l o'tkazgichlar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Madiev, Farrukh Muysinovich; Khaydarov, Shokhbozjon Zuhridinovich; „SHAKHRISABZ CITY–ARCHITECTURAL HISTORICAL RESPONSIBILITIES,Zbiór artykułów naukowych recenzowanych„,6,28,58-61,2020,Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tou» Adres wydawcy i redakcji: 00-728 ...

2. F.M.Madiev., N.Saidova, Sh.Xaydarov; „Samarqand shahrida transportlar harakatini takomillashtirish,VI Mejdunarodnaya nauchno-prakticheskaya konferensiya «GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS 2019: CENTRAL ASIA,1,13,71-73,2019,

3. F.M.Madiev., S.U.Rahmonkulov; „Standardization of traffic,"Scientific research results in pandemic conditions (COVID-19) Proceedings of International Multidisciplinary Conference, Part-3,Shawnee, USA",1,1,135-139,2020,

4. F.M.Madiev., N.Saidova.; „Landscaping is a priority for development,"Scientific research results in pandemic conditions (COVID-19) Proceedings of International Multidisciplinary Conference, Part-3,Shawnee, USA",1,3,139-142,2020,

5. F.M.Madiev.; „O'zbekiston Respublikasida bugungi kunda oliy ta'lim rivojlanitish chora – tadbirlari,"Sovremennye nauchnyy resheniya aktualnyx problem" mejdunarodnaya nauchno – prakticheskaya konfrensiya. g.Rostov-na Donu, Rossiya",,,140-142,2020,

6. F.M.Madiev., N.Saidova; „Ar-45 «Samarqand aylanma yo'li» avtomobil yo'lining 10-33-km qismida avtomobillarning oraliq masofalarini tadqiq qilish.,"Me'morchilik va qurilish muammolari (ilmiy texnik jurnali),"4,1,109-111,2020,